

Словообразование и грамматика

УДК 81'373.611

DOI: 10.5281/zenodo.18037697

В. А. Рязанова ©2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»*

ПРОБЛЕМА СКЛОНЯЕМОСТИ ИНИЦИАЛЬНЫХ АББРЕВИАТУР: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ¹

Статья посвящена анализу склоняемости инициальных аббревиатур мужского рода в современных электронных текстах. На основе количественного анализа проводится оценка общей тенденции к их грамматической адаптации и допустимости их склонения. В частности, проведена количественная верификация склоняемости аббревиатур *МИД*, *МРОТ*, *ВИЧ*, *СПИД*, *БТР*, *ПВР*, которые в нормативных словарях фиксируются как склоняемые, несклоняемые или вариативно склоняемые лексемы. Распространённость склоняемых вариантов в нейтральных контекстах свидетельствует об утрате ими стилистической маркированности, имеющей место в прошлые десятилетия, а также о назревающем расхождении между реальным узусом и актуальными лексикографическими рекомендациями.

Ключевые слова: *инициальная аббревиатура, звуковая аббревиатура, буквенная аббревиатура, склоняемость, нормативность, количественный анализ.*

Введение. Лексическая аббревиация является продуктивным способом пополнения словарного состава современного русского языка. Широкое употребление алфавитизмов и акронимов привело к постепенному усвоению этого словообразовательного процесса среди носителей языка. В последние десятилетия распространяется тенденция к лексикализации аббревиатур, которая сопровождается их грамматическими трансформациями. В частности, отмечается регулярное появление склоняемых форм аббревиатур в текстах различных функциональных стилей.

Как показали исследования Д. И. Алексеева, в XX веке склоняемые формы аббревиатур использовались исключительно с прагматическими целями: для передачи негативной оценки называемого аббревиатурой денотата, для выражения пренебрежения, фамильярности и т. д., однако в настоящее время наблюдается процесс утраты этой стилистической дифференциации. Многие аббревиатуры, ранее считавшиеся строго несклоняемыми или обладавшие факультативной склоняемостью с негативными коннотациями, сегодня активно осваиваются носителями языка и употребляются в косвенных падежах в нейтральных контекстах.

По замечанию Л. К. Граудиной, аббревиатуры являются наиболее противоречивым разрядом неологизмов в русском литературном языке, а среди самих аббревиатур «наибольшие колебания испытывают употребительные аббревиатуры с опорным словом муж. р. и те немногие аббревиатуры, которые практически приняли форму мужского рода (типа *ВАК*, *МИД*, *МОСХ*, *ТАСС*). Большинство аббревиатур этого типа изменяются по падежам в разговорной речи и часто не склоняются в письменной» [3, с. 163].

Колебания в склонении аббревиатур отмечаются исследователями и на современном этапе: «вариантность свойственна тем аббревиатурам, которые не имеют морфонологических ограничений для включения в парадигму склонения.

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1)

Морфонологические запреты снимаются с приобретением аббревиатурами на согласный самостоятельного грамматического рода — без опоры на род стержневого слова. Пока слово *НЭП* было женского рода (20-е годы), оно было несклоняемым. С закреплением мужского рода становится характерной и склоняемость» [2, с. 166].

Т. С. Куркина говорит о неполноте падежной парадигмы, часто отмечаемой для аббревиатур с вариативным склонением: «частично изменяются по падежам такие образования, как *УБЭП (ОБЭП), <...> МКАД. <...>* Эти существительные в письменных СМИ употребляются как несклоняемые, в устной речи дикторов, их собеседников как склоняемые. Но набор падежных форм ограничен — чаще всего это форма предложного падежа» [4, с. 6].

Актуальность представленного исследования обусловлена необходимостью пересмотра и уточнения существующих грамматических характеристик аббревиатур на основе анализа современного языкового материала в письменной форме.

Цель исследования — проанализировать современные тенденции склонения инициальных аббревиатур мужского рода в электронных текстах, размещённых в интернет-пространстве. В рамках исследования необходимо выполнить комплекс **задач**: установить формальные критерии склоняемости и несклоняемости аббревиатур, предписанные исследователями в прежние периоды активного использования аббревиатур; проанализировать функционирование и частотность использования падежных форм отдельных аббревиатур (*МИД, ВИЧ, МРОТ, ЖЭК* и др.) в современных текстах; определить, сохраняется ли в современном употреблении стилистические ограничения склоняемых форм, отмеченные Д. И. Алексеевым; выявить расхождения между нормативными рекомендациями и реальной речевой практикой.

Методы исследования. Для изучения функционирования аббревиатур в современном русском языке применяется метод контекстуального анализа; для выявления различий в употреблении склоняемых и несклоняемых форм аббревиатур использованы сравнительно-сопоставительный метод и квантитативный анализ.

Материал исследования составили звуковые и буквенные аббревиатуры мужского рода, зафиксированные в «Орфографическом словаре русского языка как государственного языка Российской Федерации» (разработчик — Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, 2025 г.). Данный лексикографический источник включает наиболее распространённые во всех функциональных сферах инициальные аббревиатуры, а также содержит наиболее актуальные данные об их грамматических характеристиках. Для исследования также были использованы примеры употребления аббревиатур, извлечённые из текстов современных российских сетевых СМИ, публицистических статей и новостных порталов (таких как «Известия», «БИЗНЕС Online», «Ведомости», «Новый Калининград.Ru» и др.), форумов и социальных сетей.

1. В научной литературе вопрос функционирования аббревиатур, в частности их склоняемости, детально рассмотрен в трудах Д. И. Алексеева. Исследователь охарактеризовал динамику возможностей склонения аббревиатур разных структурных типов с начала XX в. по 1960–1970-м гг. в [1]. Д. И. Алексеев отмечает, что отношение пользователей языка к склоняемым формам аббревиатур в изучаемый период неоднократно менялось. За прошедшее с момента публикации монографии время процесс аббревиации прочно вошёл систему русского языка в качестве продуктивного способа словообразования, а сами аббревиатуры перестали восприниматься как образования, лишённые эстетики и целесообразности.

Ключевым вкладом Д. И. Алексеева стало введение понятия факультативной склоняемости, отражающего ситуацию параллельного употребления одной и той же аббревиатуры в изменяемой и неизменяемой форме. Эта вариативность, по мнению

исследователя, была обусловлена как отсутствием устоявшейся нормы, так и прагматическими факторами, например, использованием склоняемой формы для передачи негативной коннотации. Так аббревиатуры *МИД*, *АНЗЮС*, *ЖЭК* в нейтральном значении используются в неизменяемой форме, в то время как склонение привносит оттенок негативного отношения, интимности, фамильярности и пр. [1, с. 298–299]. Особенно «чувствительными» к склонению оказались аббревиатуры, называющие учреждения, госструктуры и организации.

За несколько десятилетий языковая ситуация претерпела значительные изменения: аббревиатуры, которые ранее склонялись для достижения определённых прагматических целей, в настоящее время освоены носителями языка и используются в косвенных формах без коннотативных маркировок.

В современном русском языке склоняемость аббревиатур зависит от их фонетического облика, родовой характеристики и степени вхождения в широкий узус. Ключевым индикатором адаптации аббревиатуры является её частотное употребление во всех возможных падежных формах без каких-либо коннотативных различий. Проанализировав актуальные тенденции в использовании аббревиатур на письме, составители «Словаря аббревиатур государственного языка Российской Федерации» относят к склоняемым следующие типы аббревиатур:

- звуковые аббревиатуры мужского рода, оканчивающиеся на согласный, а также лексикализованные аббревиатуры изначально женского или среднего рода, которые прочно вошли в узус как нарицательные имена мужского рода: *настройка ДУАСа*; *период НЭПа* (хотя стержневое слово *политика* ж.р.);

- буквенные аббревиатуры мужского рода в случаях, когда они заканчиваются на согласный звук, гласный призвук которого, в соответствии с официальным алфавитным наименованием, находится в препозиции: *БТР* [бэ-тэ-эр] — *укомплектовка БТРа*.

Последние две группы аббревиатур являются наиболее дискуссионными в вопросе нормативности их склоняемости. Наличие множества текстов, в которых используются косвенные формы аббревиатур, может свидетельствовать об их глобальном усвоении носителями языка, что, в свою очередь, снимает вопрос об уместности склонения сокращений.

2. Экспериментальная лаборатория исследования тенденций аббревиации при разработке синхронно-эквивалентностного подхода к изучению аббревиатур сформировала методики работы с эквивалентностными текстами, доступными через информационно-поисковые системы [5].

В то время как диахронный подход сосредоточен на установлении деривационных связей между словообразовательными единицами, на синхронном уровне невозможно определить исторически верные деривационные отношения между словом и его текстовым эквивалентом, назвать первичной конкретную языковую единицу. На синхронном срезе языка сложносокращённым является не слово, образованное в результате на основе словосочетания (так аббревиатура трактуется при диахронном подходе), а слово, имеющее синтаксические эквиваленты — словосочетания, которые употребляются как абсолютные синонимы аббревиатуры в текстах и включают в свой состав компоненты, воспринимаемые носителями языка как её эквиваленты. В связи с этим наличие эквивалентностных текстов и их наличие играет ключевую роль в установлении мотивационных связей между единицами словообразования.

Методология отбора словообразовательных единиц для «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» предусматривает установление минимального порога частотности, составляющий 500 включений, выявленных посредством оператора точного поиска (Google, Yandex и др.) для всех предложно-падежных форм отобранной единицы. Как показал анализ эквивалентных текстов, такое

количество употреблений свидетельствует о том, что слово и словосочетание становятся употребительными в текстах различных стилистических типов (например, в текстах научного и разговорного типа), то есть переходит из узкоспециального в общепотребительный разряд.

Квантитативные методики, разработанные для синхронно-эквивалентностного подхода, могут быть применены для оценки склоняемости инициальных аббревиатур.

3. Из словника «Орфографического словаря русского языка как государственного языка Российской Федерации» были отобраны инициальные аббревиатуры, относимые к категории дискуссионных, с целью анализа использования их косвенных форм в электронных текстах. Среди них — буквенные и звуковые аббревиатуры, трактуемые составителями как склоняемые, несклоняемые и вариативно склоняемые:

бэтээр, -а и БТР, нескл., м. (сокр.: бронетранспортёр);

ВИЧ, нескл., м. (сокр.: вирус иммунодефицита человека);

МИД, -а и нескл., м. (сокр.: министерство иностранных дел);

МРОТ, нескл., м. (сокр.: минимальный размер оплаты труда);

ПВР, нескл., м. и пэвээр, -а (сокр.: пункт временного размещения);

СПИД, -а (сокр.: синдром приобретенного иммунодефицита).

Аббревиатура *МИД* фиксируется в «Орфографическом словаре русского языка как государственного языка Российской Федерации» с вариативной склоняемостью. В интернет-текстах часто отмечается закономерность в использовании несклоняемой и склоняемой формы этого сокращения:

(1) *В МИДе заявили о невозможности создать новую универсальную всемирную организацию — Об этом 19 мая заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов* (Сетевое издание iz.ru. Режим доступа: iz.ru/1888530/2025-05-19; дата обращения: 19.05.2025). (2) *В МИДе попросили россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток — В МИД РФ рекомендовали россиянам отказаться от посещения Ближнего Востока в связи с напряженной обстановкой в регионе* (Газета «БИЗНЕС Online». Режим доступа: m.business-gazeta.ru/news/629535; дата обращения: 19.05.2025).

В склоняемой и несклоняемой формах проявляется разная степень усвоения аббревиатуры, при котором одновременно происходит процесс лексикализации и апеллятивации. *МИД* в склоняемой форме воспринимается как родовое наименование для ряда учреждений или организаций (подобно аббревиатуре *вуз*). Несклоняемая комплексная аббревиатура *МИД РФ*, в свою очередь, функционирует в качестве эргонима. Отсутствие косвенных склоняемых форм сокращения *МИД РФ* подчёркивает его онимный, единичный статус. При этом утрачивается стилистическая дифференциация форм, что отчётливо прослеживается в примере (2). Заголовок «*В МИДе попросили <...>*» практически дублируется с небольшими дополнениями в первом предложении публикации («*В МИД РФ рекомендовали <...>*»). В представленных контекстах склоняемая и несклоняемая аббревиатуры обозначают один и тот же денотат без стилистических или коннотативных различий. Склоняемая форма *МИДе* насчитывает в электронных текстах 412 000 включений, *МИДу* — 180 000 включений. Начальная форма *МИД* при этом встречается около 17 000 000 раз, что приблизительно в 40 раз чаще, чем косвенная форма в предложном падеже.

К несклоняемому акрониму мужского рода относится аббревиатура *ВИЧ*. Употребление косвенных форм аббревиатуры встречается крайне редко и фигурирует в разговорной письменной речи (на форумах, в обсуждениях). Ср. заголовок статьи «*Остерегайтесь ВИЧа каждый день!*» и предложения из текста статьи, в которых аббревиатура используется в несклоняемом виде: *Сегодня мало кто не слышал о ВИЧ и СПИДе; Можно заразиться ВИЧ при многократном использовании игл и шприцев*

(Рыбницкая городская и районная массовая общественно-политическая газета «Новости». Режим доступа: <http://rnovosti.info/novosti/2021/11/osteregajtes-vicha-kazhdyden-za-zhizn-i-za-zdorove-vy-v-otvete/>; дата обращения: 20.09.2025). Одновременно с этим аббревиатура *СПИД* с теми же формальными конфигурациями, которая часто фигурирует в одних текстах с аббревиатурой *ВИЧ*, поскольку они называются взаимобусловленными понятиями, является в современном русском языке склоняемой аббревиатурой. В поисковых системах с помощью оператора точного поиска обнаруживается 9 120 000 включений *ВИЧ* в начальной форме, 65 300 включений формы *ВИЧем** (склоняемые формы используются приблизительно в 140 раз реже, чем начальная) против 6 150 000 включений начальной формы *СПИД* и 927 000 включений формы *СПИдом* (соотношение составляет 6:1 употреблений).

Объяснить традицию усвоения несклоняемой формы аббревиатуры *ВИЧ* можно тем, что данная аббревиатура часто связывается в текстах со словом *инфекция*, что вызывает контаминацию родовых характеристик. В электронных текстах сложное образование *ВИЧ-инфекция* встречается часто, например, несколько раз используется в приведённой выше статье: *ВИЧ-инфекция может передаваться через заражённую кровь, оставшуюся на нестерильных инструментах для нанесения татуировок, пирсинга и тому подобных процедур; Сама процедура не занимает много времени, а раннее определение ВИЧ-инфекции и вовремя полученная необходимая медицинская помощь — залог качественной жизни вас и ваших близких.*

Аббревиатура *МРОТ* в нормативных словарях фиксируется как несклоняемая, и это подтверждается текстуально: *МРОТ* в начальной форме в интернет-текстах фиксируется 2 440 000 раз, форма *МРОТа* — 28 000 раз, *МРОТом* — 3990 раз; начальная форма используется не менее чем в 80 раз чаще, чем склоняемые.

При этом аббревиатура проявляет признаки потенциально склоняемой: косвенные падежные формы встречаются в текстах публицистических источников в нейтральном значении: (1) *В Брянской области ожидается существенное повышение МРОТа* (Общественная городская газета «Брянская улица». Режим доступа: <https://bryansku.ru/2025/09/30/v-bryanskoj-oblasti-ozhidaetsya-suschestvennoe-povyshenie-mrota/>; дата обращения: 20.09.2025). (2) *Как индексация МРОТа повлияет на зарплаты в экономике — В прошлом году Минтруд изменил методику установления МРОТа — теперь он должен составить 48% от медианной зарплаты — Вслед за МРОТом будет расти и прожиточный минимум, уверен политолог Павел Склячук* (Сетевое издание «Ведомости».

Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/07/22/1125946-kak-indeksatsiya-mrota-povliyaet-na-zarplati-v-ekonomike>; дата обращения: 20.09.2025).

В «Орфографическом словаре русского языка как государственного языка Российской Федерации» отмечаются буквенные аббревиатуры мужского рода с вариативным склонением: в стандартной письменной форме аббревиатуры *БТР* и *ПВР* фиксируются как несклоняемые, в то время как «разговорные» лексикализованные формы *бэтээр* и *пэвээр*, утратившие на графическом уровне признаки аббревиатуры, подаются как склоняемые. Однако в интернет-СМИ обнаруживается большое количество случаев использования косвенных форм рассматриваемых аббревиатур в стандартном инициальном написании. При этом наблюдается две ситуации: в одних контекстах склоняемые формы используются не систематически; в других случаях склоняемые формы используются авторами текстов во всех случаях. Например:

(1) *В Германии представили новую версию БТР Boxer* — Сообщается, что данная версия *БТРа* создана по заказу одной из стран Ближнего Востока (Информационное агентство «ANNA NEWS». Режим доступа: <https://anna-news.info/v-germanii-predstavili-novuyu-versiyu-btr-boxer/>; дата обращения: 10.10.2025). (2) *В ДНР водитель БТР*

в одиночку сумел прорваться сквозь линию обороны ВСУ и помог высадиться десанту — Минобороны рассказало о подвиге водителя **БТРа** при освобождении села Урожайное в Донецкой народной республике (Сайт Первого канала. Режим доступа: https://www.1tv.ru/news/2024-08-08/482701-v_dnr_voditel_btr_v_odinochku_sumel_prorvatsya_skvoz_liniyu_oborony_vsu_i_pomog_vy_saditsya_desantu; дата обращения: 10.10.2025). (3) Минобороны: Военные ВС РФ уничтожили украинские **БТР**, **БМП** и радиолокационные станции — Расчет ПТРК «Корнет» нанес удар по вражескому **БТРу** (Сервис «Рамблер/новости». Режим доступа: <https://news.rambler.ru/army/50503638-minoborony-voennye-vs-rf-unichtozhili-ukrainskie-btr-bmp-i-radiolokatsionnye-stantsii/>; дата обращения: 11.10.2025). (4) В Адыгее после атаки дрона в **ПВРе** находятся 80 жителей поселка Родникового — В пункте временного размещения (**ПВР**) в адыгейской станции Ханской расположили около 80 человек (Сетевое издание Ведомости. Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/strana/southern/news/2024/10/10/1067820-adigee-posle-ataki>; дата обращения: 11.10.2025). (5) 45 судеб — одна надежда: в ясиноватском **ПВР** доказывают, что война не «расчеловечивает» — Изголодавшиеся, без вещей, а многие и без документов, отвыкшие от чистой одежды и сна в относительной тишине на чистых простынях и мягких подушках, они первые дни бывают оглушены и наступившей вдруг тишиной, и добрым отношением, и постоянным желанием всех без исключения сотрудников **ПВРа** накормить (Сетевое издание «Донецкое время». Режим доступа: <https://dontimes.ru/45-sudeb-odna-nadezhda-v-yasinovatskom-pvr-dokazyvayut-cto-vojna-ne-raschelovechivaet/>; дата обращения: 10.10.2025).

(1) В **БТРе**, который разрабатывается в «ВПК», электромоторы спрятаны в хорошо защищенном корпусе, вращательное движение на колеса передается при помощи прочного стального кардана — Наряду с новейшими бронемашинами проекта «Бумеранг» специалисты «ВПК», оказывается, работают над **БТРОм** с гибридной силовой установкой (Сетевое издание «Elec.ru». Режим доступа: <https://www.elec.ru/news/2016/07/13/v-rossii-ispytan-btr-na-elektricheskom-hodu.html>; дата обращения: 11.10.2025). (2) Воронежцев озадачили **БТРы**, едущие через поля на юге области — Воронежцев озадачило и даже обеспокоило появление **БТРов** на полях на юге области (Сетевое издание «Воронежские новости». Режим доступа: https://voronezhnews.ru/fn_776189.html; дата обращения: 11.10.2025). (3) Что увидели зарубежные журналисты в шахтинском **ПВРе** для беженцев? — В этом **ПВРе** сейчас живут 310 человек, а всего с февраля здесь приняли больше полутора тысяч беженцев (Информационное агентство «ДОН 24». Режим доступа: <https://don24.ru/rubric/obshchestvo/prozhivanie-pitanie-i-vse-vse-horosho-cto-uideli-zarubezhnye-zhurnalisty-v-shahtinskom-pvre-dlya-bezhencev.html>; дата обращения: 10.10.2025). (4) За сутки на Дону развернули еще четыре **ПВРа** для беженцев — В Ростовской области стало на четыре **ПВРа** больше всего за сутки (Сайт телерадиокомпании «Дон-ТР». Режим доступа: <https://dontr.ru/novosti/za-sutki-na-donu-razvernuli-eshhe-chety-re-pvra-dlya-bezhentsev/>; дата обращения: 11.10.2025).

Во всех случаях склоняемые формы анализируемых аббревиатур используются для их грамматического встраивания в структуру предложения и не передают какие-либо добавочные коннотативные значения. Квантитативный анализ свидетельствует, что склоняемые формы этих аббревиатур в совокупности используются примерно в 30-40 раз реже, чем начальные формы (ср.: **БТР** — 2 500 000 вкл., **БТРа** — 58 000 вкл., **БТРе** — 26 000 вкл.; **ПВР** — 626 000 вкл., **ПВРа** — 11 400 вкл., **ПВРе** — 7 000 вкл.), занимая срединное положение между показателями абсолютно несклоняемой аббревиатуры **ВИЧ** и склоняемой аббревиатуры **СПИД**. Таким образом, можно говорить о потенциальном вхождении склоняемых форм алфавитизмов **БТР** и **ПВР** в языковую систему.

Выводы. Наличие большого количества разностилевых электронных текстов (и в первую очередь — официальных и публицистических), в которых косвенные падежи аббревиатур последовательно используются в нейтральном значении, доказывает, что склоняемость перестала быть исключительно средством выражения негативной коннотации или фамильярности, как это отмечалось в XX веке.

Проведённый анализ современных электронных текстов подтверждает общую тенденцию к закреплению склоняемых форм у инициальных (в том числе буквенных) аббревиатур мужского рода, оканчивающихся на согласный. Эта тенденция находит своё отражение в реальной речевой практике, что свидетельствует об активном процессе лексикализации и грамматической адаптации инициальных аббревиатур в системе русского языка. Квантитативный анализ употребления падежных форм аббревиатур в крупных массивах текстов позволяет не только констатировать факт склоняемости, но и измерить её степень.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, Д.И. Сокращенные слова в русском языке. — Изд-во Саратов. ун-та, 1979. — 328 с.
2. Астен, Т.Б. Падежная вариантность в системе и в тексте / Т.Б. Астен, В.И. Демченко, И.В. Павлютенкова // Научная мысль Кавказа. — 2010. — № 1(61). — С. 164-168. — EDN МЕНННУ.
3. Вопросы нормализации русского языка: грамматика и варианты / Л. К. Граудина. — Москва: Наука, 1980. — 286 с.
4. Куркина, Т.С. Сложносокращенные слова в словообразовательной и грамматической системах русского языка / Т.С. Куркина // Вестник Московского государственного областного гуманитарного института. Серия: Филология. Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2013. — № 2. — С. 6. — EDN QСJВZВ.
5. Теркулов, В.И. Текст как показатель аббревиатурной эквивалентности / В.И. Теркулов // Язык. Текст. Дискурс. — 2018. — № 16. — С. 34-41. — EDN YWOVSX.

Поступила в редакцию 27.08.2025 г.

V.A. Ryazanova

THE PROBLEM OF DECLINABILITY OF INITIALISMS: CURRENT STATE

The article analyzes the declinability of masculine initialisms in modern electronic texts. Based on a quantitative analysis, an assessment is made of the general trend towards their grammatical adaptation and the acceptability of their declension. In particular, a quantitative verification of the declinability of the initialisms *MID* (*Ministry of Foreign Affairs*), *MROT* (*subsistence minimum*), *VICH* (*HIV*), *SPID* (*AIDS*), *BTR* (*armored personnel carrier*), and *PVR* (*field deployment point*) is carried out. These are registered in normative dictionaries as declinable, indeclinable, and variably declinable lexemes. The prevalence of declinable variants in neutral contexts indicates the loss of their stylistic markedness, which was present in past decades, and points to a growing discrepancy between actual usage and current lexicographic recommendations.

Keywords: *initialism, acronym, alphabetic abbreviation, declinability, normative usage, quantitative analysis.*

Рязанова Валерия Александровна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка;
старший научный сотрудник.
E-mail: ryazanova.v.a@mail.ru

Ryazanova Valeriya Aleksandrovna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor at Department of the Russian
Language.
E-mail: ryazanova.v.a@mail.ru